

BOSHQARUV HAQIDAGI FANNING RIVOJLANISHI VA TARAQQIY ETISHI

Sobirova Nozima Odiljonovna

Andijon Davlat Pedagogika Instituti " Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(maktabgacha ta'lim) Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistri

Annotatsiya: Mazkur maqola bo'lajak boshqaruvchilarni boshqaruv haqidagi bilim, malakasini rivojlantirish shuningdek boyitish uchun xizmat qiladi. Boshqaruvga qiziqadigan insonlarning biroz bo'lsada boshqaruv tarixini o'rganishga ko'mak beradi degan umidamiz.

Kalit so'zlar. Aleksandir Makadoniskiy, Amir Temur, Temur tuzuklari.

KIRISH.

Boshqaruv usullari vositasida iqtisodiy jarayonlarga va ishlab chiqarish qatnashchilariga moddiy, moliyaviy, energiya, mehnat resurslarini imkoni boricha kam sarf qilib yuqori natijalarga erishish maqsadida ta'sir etiladi. Ishlab chiqarish samaradorligi ko'p jihatdan boshqaruv usullari mukammalligi va to'g'ri shakllanligi bilan uzviy bog'liqdir. Boshqaruv usullari boshqaruv fanida muhim o'rinni egallab, boshqaruv qonun va tamoyillari bilan uzviy bog'liqdir. Menejment boshqaruv tizimi va boshqaruv ob'yekti orasidagi o'zaro munosabat bo'lib, uning asosiy vazifasi boshqaruvning zamonaviy usullarini, rahbarlik san'ati sirlarini o'rganishdan iborat. Boshqaruv — tanlov, qaror qabul qilish va uning bajarilishini nazorat etish jarayonidir. Uning asosiy maqsadi bozor munosabatlari sharoitida barcha bo'g'inlarda ishlay oladigan yuqori malakali boshqaruvchilarni tayyorlashdan iborat.

ASOSIY QISMI

Qadim-qadimdan ma'lumki inson paydo bo'lganidan boshlab, taraqqiy eta boshlashgan sari ongi o'sib, rivojlanib bordi. Shu davrda boshqaruvga talab orti. Boshqaruv qadimda shoxlar sarkardalar, amizlar hisoblangan bugungi kunga kelib butun sohani boshqaruvsiz tasavvur etish qiyin. Boshqaruv qachondan paydo bo'ldi degan savolga Sharq mamlakatlarida Amir Temur, Yevropada Aleksandir Makadoniskiylar bilan bog'liq. XIV-XV asrlarda Amir Temur davrida shakllana boshlagan. Buyuk sarkarda "Temur tuzuklari" asarida davlat, qo'shin va boshqalarni boshqarish san'ati to'g'risida o'z qarashlarini bayon etib, izohlab bergan.

Boshqaruvning mohiyatini yoritib bergan bobokalonimiz Buyuk sarkardaning "Temur tuzuklari" Asari juda ko'plab davlatlarning boshqaruv tizimida qo'llashga va as qotgan. Bizning mamlakatimizning boshqaruv tuzilishi ham Amir Temurning "Temur tuzuklari" asariga asoslangan. Yillar balki asrlar o'tgan bo'lsada insonlarga tayanch vazifasini bajarmoqda.

XX asrning 50—60-yillarida asosiy e’tibor boshqarishning tashkiliy tuzilishiga qaratilgan bo‘lsa, 60—70-yillarda strategik rejalashtirishdan strategik boshqarishga o‘tish davri bo‘ldi. «Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya XX asrning o‘rtalariga kelib menejment O‘zbekistonda tez sur‘atlar bilan rivojlandi. Shiddat bilan o‘sib kelayotgan yurtimizda boshqaruv strategiyasi to‘g‘ri tanlanganligining oqibatida shiddatli darajada rivojlanmoqda. Bu bilan birga boshqaruv sohasi bo‘yicha ko‘plab olimlar shug‘ullanib kelmoqdalar. 1966-yilda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Kibernetika institutining tashkil qilinishi, akademik V. K. Qobulov boshchiligidagi olib borilgan nazariy, uslubiy, amaliy ilmiy tadqiqot ishlari respublikada boshqaruv fanining rivojlanishiga asos bo‘ldi. XX asr oxiri XXI asr boshlarida menejment O‘zbekistonda maxsus fan sifatida oliy o‘quv yurtlarida o‘qitila boshladi, menejmentga doir tadqiqotlar yo‘lga qo‘yildi, darsliklar yozildi. Boshqaruv usullari. Boshqaruv usuli – maqsadga erishish uchun boshqariladigan ob’ektga usullar va qo‘llanmalar yig‘indisi orqali ta’sir etishdir.

Boshqaruv xodimlari faoliyati dasturi «rejali faoliyatning umumiy strategiyasini belgilab beradigan prinsiplar tizimi» bo‘lmish dasturli-maqsadli yondashuv asosida ishlab chiqiladi (A. T. Kurakin, L. I. Novikova). Dasturli-maqsadli yondashuv aksariyat tadqiqotchilar (V. G. Afanasev, Ye. P. Golubkov, Yu. A. Konarkevskiy, I. S. Ladenko, G. A. Tulchinskiy, I. K. Shalaev va boshqalar) tomonidan tizimli yondashuvni aniqlashtirish sifatida ko‘rib chiqilmoqda. Masalan, birovlar ushbu yondashuvni boshqaruv faoliyatiga tatbiqan pirovard natijaga yo‘naltirilgan maqsadli dasturni ishlab chiqish sifatida tavsiflashsa (I. S. Shalaev), boshqalar dasturlarning shakllantirilishini boshqaruv jarayonlarining rejalashtirilishidan iborat deb hisoblashadi (I. S. Ladenko, G. L. Tulchinskiy). Bu olimlar boshqaruv tarixini va boshqaruv sohasiga katta hissa qo‘shib, rivojlanishi uchun ilmiy izlanishlar olib borgan. Ta’kidlangan mulohazalardan kelib chiqib, boshqaruvning mukammalligini ta’minlashda hozirgi vaqtda asosan quyidagi boshqaruv usullari ommaviy holda, an’anaviy tarzda qo‘llaniladi:

1. To‘g‘ridan-to‘g‘ri direktivalarga asoslangan tashkiliy ma’muriy usullar;
2. Iqtisodiy me’yorlashtirishga asoslangan iqtisodiy usullar;
3. Xodimlarning ijtimoiy faolligini oshirish maqsadida qo‘llaniladigan ijtimoiy – psixologik usullar.

XULOSA

Hozirgi kunda shiddat bilan o‘sib ketayotgan davrda boshqaruvga talab juda oshib ketdi. Shuning uchun ham har bir sohada boshqaruv mavjud bo‘lib, yosh olimlar ilmiy izlanishlar olib bormoqda. «Bugungi kunning eng muhim vazifasi, - deb ta’kidlaydi birinchi Prezidentimiz Islom Karimov, - hayotimizning barcha sohalarida, ayniqsa, boshqaruvda, respublika miqyosida, viloyat, tuman, qishloq va mahallalarni

boshqarishda, tarmoq bo‘g‘inlarini idora etishda yangicha fikrlaydigan, qiyin damlarda mas’uliyatni o‘z zimmasiga oladigan, hayot bilan hamqadam yurishga qodir, iymoni pok, bilimdon, ishbilarmon odamlarni topish, ularga ishonch bildirishdan iborat».

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘lag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. — T.: O‘zbekiston, 1997.
2. Karimov I.A. O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida. T.: O‘zbekiston, 1995.
3. Y.Abdullayev. «Bozor iqtisodiyoti», 1996.
4. .M.Rasulov. «Bozor iqtisodiyoti asoslari». — Toshkent: O‘zbekiston, 1999.
5. M.Sharifxo‘jayev, Y.Abdullayev. Menejment. Darslik. Toshkent: O‘qituvchi, 2001